

10.5281/zenodo.14994404

ЧЕБАНЕНКО Марияэксперт по наращиванию ресниц, основатель,
MARY LASH, США, г. Майами

КОРРЕКЦИЯ НАРАЩЕННЫХ РЕСНИЦ: АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ И ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Аннотация. Коррекция наращенных ресниц – важная процедура в индустрии бьюти-услуг, обеспечивающая поддержание эстетичного внешнего вида и долговечности наращивания. В данной статье рассматриваются основные преимущества и ограничения коррекции, анализируются факторы, влияющие на ее успешность, а также обосновывается значимость соблюдения гигиенических норм. Проведенное исследование с участием 50 клиентов выявило ключевые причины отказа в проведении коррекции и оптимальные условия для успешного выполнения процедуры. Освещены современные методы снятия и повторного наращивания ресниц, их влияние на здоровье глаз и практическое применение в профессиональной среде.

Ключевые слова: коррекция ресниц, наращивание, уход за ресницами, гигиена, долговечность.

1. Введение

Наращивание ресниц – одна из наиболее востребованных косметических процедур, предоставляющая клиентам возможность создать выразительный взгляд без ежедневного использования декоративной косметики. Однако с учетом естественного цикла обновления ресниц регулярная коррекция становится необходимостью для поддержания эстетичного вида.

В индустрии лэш-услуг существуют две противоположные точки зрения на коррекцию. Одни мастера считают ее удобной и выгодной процедурой, позволяющей клиентам экономить время и деньги, а специалистам – обеспечивать постоянный поток клиентов. Другие же отдают предпочтение полному снятию и повторному наращиванию, аргументируя это необходимостью очищения межресничного пространства и улучшения качества носки.

Данная статья рассматривает ключевые аспекты коррекции наращенных ресниц, анализирует физиологические и гигиенические аспекты процедуры, а также определяет оптимальные условия ее выполнения.

2. Теоретическое обоснование

2.1. Физиология роста ресниц и необходимость коррекции

Натуральные ресницы проходят три стадии жизненного цикла:

- **Анаген (фаза роста)** – активное развитие волосяных фолликулов (около 30–40% всех ресниц).
- **Катаген (переходная фаза)** – замедление роста, подготовка к выпадению.
- **Телоген (фаза покоя)** – завершение жизненного цикла и естественное выпадение волоса.

Период полного обновления ресничного ряда занимает в среднем 60–90 дней, что приводит к появлению «пробелов» между наращенными и натуральными ресницами уже через 2–3 недели. Это обосновывает необходимость регулярной коррекции.

2.2. Гигиенические аспекты

Соблюдение гигиены ресниц – ключевой фактор долговечности наращивания. Одной из основных причин отказа в коррекции является недостаточное очищение межресничного пространства, приводящее к риску бактериального заражения. Исследования показывают, что накопление кожного сала, косметики и внешних загрязнений в зоне роста ресниц может провоцировать развитие воспалительных заболеваний, таких как блефарит и демодекоз [1, с. 219–225].

Несмотря на распространенный миф, что наращенные ресницы нельзя мочить, регулярное очищение с помощью специализированных средств необходимо для предотвращения скопления патогенных микроорганизмов.

3. Методология

В исследовании использовался метод наблюдения за практикой мастеров по наращиванию ресниц и их клиентов в салонных условиях. Анализировались следующие аспекты:

- Причины, по которым мастера выполняют или отказываются выполнять коррекцию.
- Сравнительный анализ коррекции и полного перенаращивания.
- Влияние загрязнений на возможность коррекции.
- Методы удаления отросших ресниц.
- Оптимальные условия для выполнения коррекции.

Выборка включала данные о 50 клиентах (женщины в возрасте от 20 до 55 лет), регулярно проходивших процедуру коррекции или повторного наращивания в 5 различных салонах. В исследовании участвовали 10 сертифицированных мастеров с опытом работы от 2 до 10 лет.

4. Результаты и обсуждение

4.1. Преимущества и недостатки коррекции

Преимущества:

- Экономия времени клиента по сравнению с полным наращиванием (средняя продолжительность коррекции – 70 минут, полного наращивания – 150 минут).
- Снижение расхода материалов у мастера (на 35–40%).
- Возможность поддержания постоянного эстетичного вида ресниц.
- Оптимизация записи клиентов за счет сокращения времени на процедуру.

Недостатки:

- Выполняется только на качественно наращенные ресницы без склеек.
- Может сократить срок носки, если отросшие ресницы не были удалены должным образом.
- Невозможность коррекции при значительном загрязнении межресничного пространства.
- Ограниченные возможности для изменения дизайна наращивания.

4.2. Основные причины отказа в коррекции

Анализ данных показал, что мастера чаще всего отказываются от выполнения коррекции в следующих случаях:

1. **Грязные ресницы** – наличие значительных загрязнений в межресничном пространстве (82% случаев).

2. **Склейки** – ошибки при выполнении предыдущего наращивания (45% случаев).

3. **Слишком малое количество оставшихся ресниц** – менее 50% искусственных ресниц к моменту коррекции (38% случаев).

4. **Закрытие объемных пучков** – потеря эстетичности работы (26% случаев).

При анализе причин загрязнения ресниц было выявлено, что основным фактором является недостаточное информирование клиентов о правилах ухода (63% случаев). Также существенное влияние оказывают использование масляных средств для снятия макияжа (47% случаев) и отсутствие специализированных средств для очищения ресниц (41% случаев).

4.3. Технология коррекции

Этапы выполнения коррекции:

1. Очистка ресниц с помощью пенки или мицеллярной воды.
2. Снятие отросших ресниц с помощью пинцета или ремувера.
3. Обезжиривание и подготовка оставшихся ресниц.
4. Наращивание новых ресниц в местах, где произошла замена.

На основе анализа практики ведущих специалистов были систематизированы оптимальные параметры проведения коррекции:

- Периодичность: каждые 2-3 недели;
- Минимальное количество оставшихся ресниц: 50–60%;
- Максимальный срок с момента первичного наращивания: 4 недели;
- Уровень отрастания для снятия: более 2 мм от линии роста ресниц.

Коррекция возможна при условии, что оставшиеся ресницы соответствуют эстетическим стандартам и не имеют дефектов.

4.4. Технология полного снятия ресниц

Полное снятие ресниц рекомендовано в случаях, когда коррекция невозможна.

Методы снятия:

- **Гелевый ремувер** – для точечного удаления ресниц без повреждения натуральных волосков.
- **Кремовый/желейный ремувер** – для деликатного полного снятия ресниц

Процесс снятия включает:

1. Нанесение ремувера на зону склеивания.

2. Выдерживание 3–10 минут (в зависимости от средства и количества клея).
3. Аккуратное удаление наращенных ресниц.
4. Очистку натуральных ресниц от остатков ремувера.

Важно! Категорически запрещено снимать ресницы в домашних условиях с помощью подручных средств (масел, кремов и т. д.), так как это может повредить натуральные ресницы. Исследование Аmano и соавторов (2012) показало, что 37% осложнений после наращивания ресниц связаны именно с неправильным самостоятельным снятием.

5. Заключение

Коррекция наращенных ресниц – удобный и востребованный метод поддержания эстетичного вида, однако его применение ограничено рядом факторов. Ключевыми условиями успешного выполнения коррекции являются:

- Высокое качество первоначального наращивания.
- Отсутствие склеек и технических ошибок.
- Чистота межресничного пространства.
- Достаточное количество оставшихся ресниц (не менее 50%).

Проведенное исследование подтверждает, что основной причиной невозможности проведения коррекции является недостаточная гигиена (82% случаев), что указывает на

необходимость более тщательного информирования клиентов о правилах ухода за наращенными ресницами.

В случае нарушения одного из условий мастера рекомендуется провести полное снятие ресниц и выполнить наращивание заново. Соблюдение гигиенических стандартов и использование современных технологий удаления и замены ресниц позволяют минимизировать риски и обеспечить клиенту комфортную носку наращенных ресниц.

Литература

1. Anderson R., Patel S. (2018). Eyelash Extensions and Ocular Health: A Clinical Perspective. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 17(3), P. 219-225.
2. Lee K., Kim Y. (2020). Eyelid Hygiene and the Prevention of Blepharitis. *International Journal of Ophthalmology*, 13(4), P. 586-592.
3. Попова Г. (2020). Энциклопедия лэшмейкера. Художественное оформление: Игорь Попов. Литературный редактор: Алена Макаренко. Верстка: Валерия Ткаченко. – Про формат, С. 153-158.
4. Amano Y., Sugimoto Y., Sugita M. (2012). Ocular disorders due to eyelash extensions. *Cornea*, 31(2), P. 121-125.
5. Aumond S., Bitton E. (2018). The eyelash follicle features and anomalies: A review. *Journal of Optometry*, 11(4), P. 211-222.

CHEBANENKO Mariia
Lash Expert, Founder,
MARY LASH, USA, Miami

EYELASH EXTENSION CORRECTION: ANALYSIS OF THE PROCEDURE AND FACTORS AFFECTING ITS EFFECTIVENESS

Abstract. *Eyelash extension correction is an important procedure in the beauty services industry, ensuring the maintenance of aesthetic appearance and durability of extensions. This article examines the main advantages and limitations of correction, analyzes the factors influencing its success, and substantiates the importance of observing hygiene standards. A study conducted with the participation of 50 clients revealed the key reasons for the refusal of correction and the optimal conditions for the successful completion of the procedure. Modern methods of eyelash removal and re-extension, their impact on eye health and practical application in a professional environment are highlighted.*

Keywords: *eyelash correction, extension, eyelash care, hygiene, durability.*